

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 658

DOI: 10.5281/zenodo.12179839

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС О ПРИРОДЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ: РЕЛИГИЯ ИЛИ НАУКА СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

УШАКОВ Роман Николаевич,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: UshakovRN@rgsu.net

Аннотация. В статье представлен взгляд на корпоративную культуру как альтернативу научного подхода развития организации. Ее специфика в гостиничном бизнесе благодаря мировым гостиничным цепям приобрела не только свою безальтернативность, но и благодаря своим компонентам близость по своей сути к религии. Задача исследования в рассмотрении пути развития отеля не только через применение элементов корпоративной культуры, но и с помощью научного взгляда на управление персоналом гостиницы. Не умаляя достоинств корпоративной культуры в гостинице, которая несет радость своим сотрудникам от выполнения большой общей задачи, возможности расти и обмениваться опытом, пробуя свои силы в гостиницах сети в разных странах, надо отметить, что чем глубже погружение в состояние сопричастности компании, тем сложнее потом выходить из него и искать свои уникальные черты, чтобы двигаться дальше. Так постепенно мы подходим к ответу на вопрос, а есть ли что-то другое, кроме корпоративной культуры у гостиницы для повышения кадрового потенциала. Ведь критика хороша, даже полезна, но нужно предложить альтернативное решение проблемы, если имеющиеся, пусть и не эффективное подвергается критике и обструкции. И решение может быть в научном взгляде на управление персоналом.

Ключевые слова: корпоративная культура, гостиничное предприятие, управление персоналом, религия, наука

Для цитирования: Ушаков Р.Н. Теоретический дискурс о природе корпоративной культуры: религия или наука способствуют развитию гостиничного предприятия. // Сервис plus. 2024. Т.18. №2. С.155-160. DOI: 10.5281/zenodo.12179839.

Статья поступила в редакцию: 02.05.2024.

Статья принята к публикации: 10.06.2024.

THEORETICAL DISCOURSE ON THE ORIGIN OF CORPORATE CULTURE: RELIGION OR SCIENCE CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF A HOTEL ENTERPRISE

Roman N. USHAKOV,

Russian State Social University (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: UshakovRN@rgsu.net

Abstract. The article presents a view on corporate culture as a scientific approach alternative for the organization development. Its specificity in the hotel business, thanks to the global hotel chains, has acquired not only its lack of alternatives, but also, thanks to its components, its proximity in essence to religion. The purpose of the research is to consider the development path of the hotel not only through the application of elements of corporate culture, but also through a scientific view of the management of the hotel staff. Without detracting from the advantages of the corporate culture in the hotel, which brings joy to its employees from fulfilling a large common task, the opportunity to grow and share experiences, trying their hand at the chain's hotels in different countries. It should be noted that the deeper the immersion into the state of company ownership, the more difficult it is to then leave it and look for their unique features in order to move on. So gradually we are coming to the answer to the question, is there anything other than the corporate culture of the hotel to increase human resources. After all, criticism is good, even useful, but it is necessary to offer an alternative solution to the problem if the existing ones, even if not effective, are criticized and obstructed. Moreover, the solution may be in a scientific view of personnel management.

Keywords: corporate culture, hotel business, personnel management, religion, science

For citation: Ushakov, R.N. (2024). Theoretical discourse on the origin of corporate culture: religion or science contribute to the development of a hotel enterprise. *Service plus*, 18(2), 155-160. DOI: 10.5281/zenodo.12179839. (In Russ.).

Submitted: 2024/05/02.

Accepted: 2024/06/10.

Введение

Истоки исследования – это извечный спор: кто прав – религия или наука. Существует мнение, что все естественные дисциплины так или иначе отталкиваются от науки, а не от религии. От эмпирического взгляда, основанного на опыте, а не от откровений и веры. Какое же отношение религия имеет к науке и как это противостояние относится к корпоративной культуре? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с рассмотрения понятия корпоративной культуры, в котором при внимательном взгляде можно увидеть черты религии.

Так в одном из трудов по управлению персоналом автор ссылается на исследователей Дж. Эванса и Б. Бермана, Э. Шайн и др., которые определяют корпоративную культуру в том числе «как совокупность основных ценностей, норм и правил деятельности, обычаев и традиций» [1], что схоже с компонентами религиозной идеологии, к которым относятся в частности догматы, заповеди, символы веры и прочее.

В связи с этим можно предположить, что управление персоналом как раздел менеджмента благодаря наличию корпоративной культуры может иметь схожие черты с религией, а не с научным подходом. А далее с развитием науки в общем и появления школ менеджмента в частности стало возможным появление научного взгляда на управление организацией, а корпоративная культура осталась вплоть до настоящего времени.

Достоинства влияния религии на работу гостиниц есть [2], а автор статьи предлагает обратиться к Геккелю, авторитет которого в науке не вызывает сомнений, который в своем известном научном труде «Мировые загадки» призывает к критическому взгляду на религию и суеверия (объединяя их) и к объяснению всех явлений исключительно законами природы [3].

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

Перенося все это на корпоративную культуру, можно сказать, что ее идеологи и создатели не видят в ней ничего страшного для организации. Однако, обращаясь к научным методам анализа, в подкрепление эффективности корпоративной культуры в организации проведены многочислен-

ные исследования с соответствующими результатами. Разумные доводы, основанные на истории развития человека с точки зрения теории эволюции, говорят о том, что выживает сильнейший, наиболее приспособившийся к внешней среде организм. Однако в дальнейшем человек забывает о том, что надо бороться, надо расти, надо побеждать. А надо просто выполнять указания руководства, и начальство тебя заметит. Однако в этом и есть главная ошибка. Именно нестандартно мыслящих, выделяющихся из толпы людей и выдвигают на более высокие должности, именно сопротивляющихся и ценящих себя, а не послушных, смиренных и кротких делают руководителями. Да их просто уважают. Можно возразить – а кем они будут руководить? Не является ли корпоративная культура защитой организации от своих сотрудников? Да, является, но зачем ей эта защита? А самое главное – человек, особенно руководитель, должен научиться нести ответственность (а это качество – один из 14 принципов менеджмента по А. Файолю).

История же введения корпоративной культуры в организацию схожа с введением религии в жизнь человека. Ведь когда-то ее не было вовсе и может (судя по развитию науки) наступить время, когда она будет не так нужна и важна (и та, и другая). Не вдаваясь в исторические хроники, которые вполне известны, на данный момент религия в жизни людей, как и корпоративная культура в жизни организации неоспорима.

Продолжая исследование феномена корпоративной культуры, можно привести выдержки из уже упомянутого труда по управлению персоналом в гостиницах» где говорится, что благодаря ей в организации, формируются помимо прочего «истории, легенды, ритуалы, и внешний вид», которые находят свое отражение в стандартах обслуживания в гостинице [1].

Чуть раньше было сказано, что религия не признает никакой цены за научными исследованиями. Дело в том, что религия настолько глубоко вошла в нашу жизнь, что мы уже от нее так или иначе отталкиваемся, считаемся с ней, даже в некоторой степени оберегаем ее. Также и с корпоративной культурой в менеджменте. Она его неотъемлемая

часть, потому что с ее помощью легче контролировать персонал, а контроль – одна из основных функций менеджмента. Насколько корпоративная культура в организации помогает организовывать и мотивировать (а это тоже основные функции менеджмента), уже вопрос. И ответить на него и другие поставленные ранее вопросы хотелось бы перейдя к той прикладной области, на которую направлена статья – к гостиничному бизнесу.

Можно с уверенностью сказать, что создатели крупнейших на сегодня мировых гостиничных сетей (например, Джон Уиллард Марриотт и Конрад Хилтон), были людьми религиозными, но вместе с тем это были выдающиеся управленцы! Не просто приобщить все эти религиозные по сути атрибуты к системе управления отелем, но и сделать саму работу в гостинице престижной могут только поистине талантливые и психологически подкованные люди. В этой статье автор не пытается заклеить корпоративную культуру позором и сказать о ее несостоятельности. Просто предлагается дискуссия о том, что она – не единственный вариант повышения потенциала и эффективности функционирования гостиницы.

С одной стороны, можно отследить связь между применением корпоративной культуры и в дальнейшем повышением доходности гостиничного предприятия [4]. А с другой стороны, только анализ рынка, исследование факторов внешней и внутренней среды и прогнозирования объясняет причины успехов или неудач гостиницы [5].

Таким образом, введение элементарных элементов различных научных подходов, основанных на исследованиях в области психологии и физиологии, позволили пересмотреть применение «слепых» правил для всех, ни на чем, кроме сопричастности компании или скорее группе людей, эти корпоративные стандарты для данной сети разработавших, не основанные. Можно и нужно стимулировать людей к работе в гостинице, как и любой другой компании, но когда это превращается в дрессировку, в «зомбирование», то рано или поздно лучшие кадры будут потеряны, а поиск и обучение новых потребует времени и финансовых затрат [6]. То есть, необходим научный подход, ос-

нованный на исследованиях человека, практическом опыте, полученным учеными, а не только на взятом из священных текстов и повторяемым постоянно как молитва наборе фраз и установок (стандартов и скриптов в гостинице).

Да, сегодня опыт работы является определяющим в управлении людьми, и только сплоченные коллективы добиваются результата, а не беспорядочная масса со своими личными целями, но посмотрите на качество обслуживания в гостиницах [7]. Но есть ли результат у корпоративных стандартов, есть ли стратегически выверенный курс развития гостиницы, основанный на корпоративной культуре и программах лояльности для сотрудников? А у научного подхода может быть и результат, и стратегия с учетом изменений нестабильной внешней среды. Не применяется же необходимая стратегия развития в гостинице по причине отсутствия достаточных знаний о ее наличии у управленческого персонала. Эти теоретические знания либо стираются элементами корпоративной культуры в процессе работы в гостинице (если они были приобретены в вузе), либо полностью отсутствуют по причине совмещения работы в гостинице и учебы в институте. Все же помнят эту фразу: «Когда вы приходите на работу в гостиницу (или куда угодно еще), забудьте все то, чему вас учили в институте». Вот он корень всех зол. А зачем тогда учиться?

На основании проведенного исследования трудов по корпоративной культуре гостиничного предприятия можно выделить достоинства и недостатки корпоративной культуры в сравнении с религией; а также выявить основные причины отказа от корпоративной культуры.

Достоинства корпоративной культуры в гостинице:

- чувство сопричастности в достижении цели (ты такой не один – нас много) [8];
- четкие алгоритмы выполнения процессов в гостинице через систему стандартов (есть люди, которые знают лучше тебя и все за тебя уже решили);
- наличие понятной системы поощрений и наказаний [9];

– сформированное ощущение престижности места работы [10].

Недостатки корпоративной культуры, в том числе в гостинице:

– происходит потеря индивидуальности и как следствие, творческой мысли (что важно в процессе обслуживания клиентов);

– вводятся жестко регламентированные рамки в выполнении своих обязанностей, что влечет за собой отсутствие личного развития (на примере применения стратегии для управленческого персонала) сотрудника;

– навязывается безальтернативность корпоративной культуры как способа управления персоналом и достижения поставленных целей.

К причинам отказа от корпоративной культуры в гостинице можно отнести:

– снижение качества обслуживания и показателей эффективности деятельности гостиничного предприятия, что нивелируется только переработками и снижениями качества условий труда для сотрудников (по сути снижением затрат на персонал);

– достижения науки, и применение их в других отраслях менеджмента покрывает недостатки в управлении персоналом, но это не может длиться постоянно, что приводит к снижению доходов и закрытию или поглощению гостиниц;

– повышение роли образования в общественной жизни населения (в том числе влияние на уровень заработной платы и перспективы личного роста).

Выводы

Таким образом, проведенное исследование говорит, что и в теории, и на практике корпоративная культура в чем-то копирует религию и порой ретранслирует ее инструменты воздействия на персонал, в том числе гостиницы, достигая при этом схожего результата. Но если в социальном плане эффективность подобного воздействия на человека не столь необходима, то в гостиничном бизнесе, как и в любой другой деятельности, несмотря на приоритетность корпоративной культуры в управлении персоналом, экономические показатели иногда отражают сомнительность ее применения, особенно в динамике.

В качестве варианта развития гостиничного предприятия предлагается начать с выпуска специалистов (бакалавров, магистров) исключительно под заказ отрасли через использование научных методов управления персоналом, следствием чего будет повышение эффективности управленческих решений топ-менеджмента гостиничного предприятия.

Список источников

1. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / Н.А. Зайцева. – Москва: Форум-Инфра-М, 2018. – 416 с. – ISBN 978-5-91134-747-5.
2. Газгиреева, Л.Х. О вере, лидерстве и «трёх китах» гостеприимства в аспекте христианской философии / Л.Х. Газгиреева, Е.Е. Коновалова, Р.Ф. Киселева // Сервис plus. – 2023. – Т. 17, № 4. – С. 108-117. – DOI 10.5281/zenodo.10611207.
3. Геккель, Э. Мировые загадки: общедоступные очерки монистической философии / Э. Геккель; Э. Геккель; пер. с нем. Ф. Д. Капелюша. – Изд. 2-е. – Москва: URSS, 2011. – (Из наследия мировой философской мысли: теория познания). – ISBN 978-5-397-02200-2.
4. Шарипова, Х.Р. Корпоративная культура в системе факторов обеспечения конкурентоспособности гостиничных предприятий / Х.Р. Шарипова // Endless Light in Science. – 2022. – № 4-4. – С. 108-114. – DOI 10.24412/2709-1201-2022-108-114.
5. Валеева, И. Формирование и поддержание корпоративной культуры на предприятиях индустрии гостеприимства / И. Валеева // Общество, государство, личность: молодежное предпринимательство в поведенческой экономике в условиях цифровизации: Материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Казань, 29 апреля 2021 года. Том Часть 1. – Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2021. – С. 115-118.
6. Долгова, И.В. Корпоративная культура в управлении персоналом сетевого гостиничного предприятия / И.В. Долгова, В.Л. Белый // Гуманитарный вестник. – 2021. – № 6(92). – DOI 10.18698/2306-8477-2021-6-758.
7. Корнеева, А.И. Влияние корпоративной культуры на эффективность деятельности персонала предприятия гостеприимства / А.И. Корнеева // Вестник науки. – 2021. – Т. 1, № 6-1(39). – С. 127-131.

8. Ошкордина, А.А. Пути совершенствования уровня формирования корпоративных ценностей в организациях гостиничного бизнеса / А.А. Ошкордина, В.А. Смирнова // *Наукосфера*. – 2024. – № 1-2. – С. 271-275.
9. Игошева, Е.И. Формирование и поддержание корпоративной культуры гостиницы / Е.И. Игошева // *Молодежь-науке - XII. Актуальные проблемы туризма, гостеприимства, общественного питания и технического сервиса: Материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции, Сочи, 15–17 апреля 2021 года* / Отв. редактор Л.Н. Приходько. – Сочи: Сочинский государственный университет, 2021. – С. 703-707.
10. Хендогий, А.Е. Внедрение эффективной системы корпоративной культуры и ее влияние на стратегическое развитие гостиничного предприятия / А.Е. Хендогий // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2021. – № 5-3(75). – С. 163-170. – DOI 10.24412/2411-0450-2021-5-3-163-170.

References

1. Zaitseva, N.A. (2018). *Upravlenie personalom v gostinichah: Uchebnoe posobie [Personnel management in hotels: manual]*. Moscow: Forum-Infra-M. (In Russ.).
2. Gazgireeva, L.Kh., Konovalova, E.E., Kiseleva, R.F. (2023). About faith, leadership and «three foundations» hospitality in the aspect of Christian philosophy. *Service plus*, 17(4), 108-117. DOI: 10.5281/zenodo.10611207. (In Russ.).
3. Haeckel, E. (2011). *Mirovye zagadki: obshhedostupnye ocherki monisticheskoy filosofii [World riddles: public essays on monistic philosophy]. 2nd edition*. Moscow: URSS. (In Russ.).
4. Sharipova, H.R. (2022). Korporativnaja kul'tura v sisteme faktorov obespechenija konkurentosposobnosti gostinichnyh predpriyatij [Corporate culture in the system of factors for ensuring the competitiveness of high-tech enterprises]. *Endless Light in Science*, 4-4, 108-114. DOI 10.24412/2709-1201-2022-108-114. (In Russ.).
5. Valeeva, I. (2021). Formirovanie i podderzhanie korporativnoj kul'tury na predpriyatijah industrii gostepriimstva [Formation and maintenance of corporate culture at enterprises of the hospitality industry]. *Obshhestvo, gosudarstvo, lichnost' [Society, state, personality: youth entrepreneurship in behavioral economics in the context of digitalization]*: Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference of Students, undergraduates, postgraduates and young scientists. Volume 1. Kazan: TISBI University of Management, 115-118. (In Russ.).
6. Dolgova, I.V., Bely, V.L. (2021). Korporativnaja kul'tura v upravlenii personalom setevogo gostinichnogo predpriyatija [Corporate culture in the personnel management of a chain hotel enterprise]. *Gumanitarnyj vestnik [Humanitarian bulletin]*, 6(92). DOI 10.18698/2306-8477-2021-6-758. (In Russ.).
7. Korneeva, A.I. (2021). Vlijanie korporativnoj kul'tury na jeffektivnost' dejatel'nosti personala predpriyatija gostepriimstva [The influence of corporate culture on the effectiveness of the staff of the hospitality enterprise]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 6-1(39), 127-131. (In Russ.).
8. Oshkordina, A.A., Smirnova, V.A. (2024). Puti sovershenstvovanija urovnja formirovanija korporativnyh cenostej v organizacijah gostinichnogo biznesa [Ways to improve the level of formation of corporate values in the organizations of the hotel business]. *Naukosfera [Science sphere]*, 1-2, 271-275. (In Russ.).
9. Igosheva, E.I. (2021). Formirovanie i podderzhanie korporativnoj kul'tury gostinicy [Formation and maintenance of the corporate culture of the hotel]. *Molodezh'-nauke - XII. Aktual'nye problemy turizma, gostepriimstva, obshhestvennogo pitaniya i tehničeskogo servisa [Youth for science - XII. Actual problems of tourism, hospitality, catering and technical service]*: Proceedings of the Russian Youth Scientific and Practical Conference. Sochi: Sochi State University, 703-707. (In Russ.).
10. Khendogiy, A.E. (2021). Vnedrenie jeffektivnoj sistemy korporativnoj kul'tury i ee vlijanie na strategičeskoe razvitie gostinichnogo predpriyatija [Integration of an effective corporate culture system and its impact on the strategic development of a hotel enterprise]. *Ekonomika i biznes: teorija i praktika [Economics and Business: theory and practice]*, 5-3(75), 163-170. DOI 10.24412/2411-0450-2021-5-3-163-170. (In Russ.).